

Melhorando a Eficácia da Avaliação Ambiental Estratégica através do Reforço das Dinâmicas de Poder

Escrito por Pereira M, Fernandes ML, Teles F., Pires SM, Silva P, Rodrigues C., Jalali C., Pereira M.* and Polido, A. Unidade de Investigação em Governança, Competitividade e Políticas Públicas (GOVCOPP), Universidade de Aveiro, Campus Universitário de Santiago, 3810-193 Aveiro, Portugal.

*marinamorhypo@ua.pt (corresponding author)

Resumo Executivo

Este policy brief destaca a necessidade de abordar os desequilíbrios de poder na AAE, com vista a melhorar a transparência, a inclusão e a eficácia. Apela-se aos decisores políticos para que implementem reformas de governança que assegurem um envolvimento mais alargado dos stakeholders e uma distribuição mais equilibrada do poder decisório.

Problema

A Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) é uma ferramenta fundamental para avaliar os efeitos ambientais, sociais e económicos de planos e programas. No entanto, a sua eficácia é comprometida por dinâmicas de poder complexas e desiguais entre os diferentes atores. Estas dinâmicas resultam frequentemente em:

- participação pública limitada
- tomada de decisão fragmentada
- resultados subótimos em termos de sustentabilidade

Contexto

A AAE é uma ferramenta-chave para integrar considerações de sustentabilidade em planos e programas. Contudo, a sua eficácia é frequentemente prejudicada por **desequilíbrios de poder entre os atores envolvidos**. As agências governamentais, em particular os órgãos reguladores, detêm frequentemente um papel predominante na tomada de decisões, o que pode limitar a influência de outros atores como as comunidades locais e as ONG ambientais. Esta abordagem de cima pra baixo (top-down) reduz a inclusão, a legitimidade e a transparência, enfraquecendo os resultados da AAE.

Um dos desafios observados é a tendência para a concentração de poder num número reduzido de atores institucionais, o que pode dificultar oportunidades de participação pública significativa. Tal como destacado na

Versão 0 | Edição bilingue (Português/Inglês)

literatura o desempenho dos atores, as suas características gerais e o contexto operacional moldam a eficácia dos processos de AAE. Devido à sua autoridade reguladora, as agências governamentais exercem frequentemente um poder decisório significativo, definindo o enquadramento legal e procedimental das AAEs, decidindo que questões são priorizadas e que stakeholders são incluídos. Esta governação centralizada conduz a uma dinâmica de cima para baixo, onde os interesses dos atores menos influentes, como as comunidades locais e as ONG ambientais, são frequentemente marginalizados. (Cashmore et al. 2004)

As recomendações de política devem centrar-se no reforço do envolvimento dos stakeholders, no aumento da transparência e na garantia de uma distribuição de poder mais equilibrada, a fim de melhorar a eficácia da AAE. Estes passos são cruciais para que a AAE se afirme como uma ferramenta robusta de sustentabilidade e de governança ambiental.

Sobre o Projeto

POWER.US é um projeto que investiga as **dinâmicas de poder entre os atores envolvidos na AAE** e como estas influenciam a eficácia, inclusão e transparência dos processos de tomada de decisão. O estudo identifica barreiras que impedem uma participação equitativa, especialmente das comunidades locais, analisando as interações entre os atores, estruturas institucionais e quadros de governança. Utilizando métodos qualitativos, incluindo estudos de caso e análise documental, a investigação destaca **como os desequilíbrios de poder moldam os resultados da AAE** e propõe reformas de governança para assegurar um maior envolvimento dos stakeholders, melhorar a transparência e alcançar uma distribuição mais equilibrada da autoridade decisória. Estas recomendações visam reforçar a AAE como ferramenta de governança ambiental sustentável e democrática.

Resultados

- **Relações de Poder Hierárquicas:** A concentração da autoridade decisória nas agências governamentais conduz a dinâmicas de "poder sobre", marginalizando stakeholders como comunidades locais e ONG.
- **Colaboração Fragmentada:** Apesar de os quadros institucionais exigirem cooperação, a colaboração entre os atores da AAE carece frequentemente de sinergia e caracteriza-se por competição ou mera coexistência.
- **Oportunidades Perdidas de Sinergia:** Interações desconectadas ou neutras entre os atores reduzem o potencial de um planeamento ambiental inovador, equitativo e sustentável.

Recomendações de Política

Para melhorar a eficácia dos processos de AAE e garantir resultados sustentáveis, propõem-se as seguintes medidas:

- Promover uma Governança Inclusiva
- Promover uma Colaboração Sinérgica
- Implementar Quadros de Governança Adaptativos
- Reforçar Capacidades e Formação

Recomendação 1: Promover uma Governança Inclusiva

- Promover a inclusão de diferentes atores (ex: comunidades locais) em todas as fases do processo de AAE, incluindo na fase de definição do escopo.
- Utilizar métodos participativos, como workshops deliberativos, para amplificar vozes diversas.

Recomendação 2: Promover uma Colaboração Sinérgica

- Criar grupos de trabalho intersetoriais com responsabilidades partilhadas para reforçar a cooperação.
- Incentivar plataformas de partilha de conhecimento para alinhar objetivos entre atores diversos.

Recomendação 3: Implementar Quadros de Governança Adaptativos

- Integrar a análise de dinâmicas de poder nos protocolos de AAE para lidar proativamente com desequilíbrios.
- Desenvolver mecanismos de monitorização para avaliar a eficácia da colaboração e ajustar estratégias conforme necessário.

Recomendação 4: Reforçar Capacidades e Formação

- Oferecer programas de formação para profissionais da AAE sobre tomada de decisão inclusiva e estratégias de partilha de poder.
- Dotar os atores de recursos para uma participação significativa.

Versão 0 | Edição bilingue (Português/Inglês)

Limitações

A participação significativa dos diversos atores requer quadros legais, recursos adequados, capacidade técnica e compromisso político a longo prazo. A complexidade dos processos de AAE, aliada a interesses concorrentes entre os atores, pode ainda limitar a eficácia das abordagens colaborativas. Apesar destes desafios, **enfrentar os desequilíbrios de poder nos processos de AAE é essencial para alcançar uma governança ambiental eficaz e justa**. Ao promover a inclusão, fomentar sinergias e adotar quadros adaptativos, os decisores podem aumentar a legitimidade e a efetividade da AAE, contribuindo para os objetivos mais amplos do desenvolvimento sustentável.

Benefícios:

- Maior legitimidade e transparência dos processos de AAE
- Sustentabilidade reforçada dos resultados através de uma tomada de decisão inclusiva e equitativa.

Desafios:

- Resistência de stakeholders mais poderosos à partilha da autoridade decisória
- Investimentos iniciais em recursos e tempo para capacitação e mudanças sistémicas

Agradecimentos

Este trabalho foi financiado por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., ref. 2022.05161.PTDC (<http://doi.org/10.54499/2022.05161.PTDC>). GOVCOPP é financiado por fundos nacionais através da FCT (UIDB/04058/2020) + (UIDP/04058/2020). Alexandra Polido é financiada por fundos nacionais através da FCT (Ref. CEECINST/00013/2021/CP2779/CT0021; doi:10.54499/CEECINST/00013/2021/CP2779/CT0021).

Referências

1. Cashmore, M., Gwilliam, R., Morgan, R., Cobb, D., & Bond, A. (2004). The interminable issue of effectiveness: substantive purposes, outcomes and research challenges in the advancement of environmental impact assessment theory. *Impact Assessment and Project Appraisal*, 22(4), 295–310. <https://doi.org/10.3152/147154604781765860>

Enhancing Strategic Environmental Assessment Effectiveness through Improved Power Dynamics

Written by Pereira M*, Fernandes ML, Teles F., Pires SM, Silva P, Rodrigues C., Jalali C., Pereira M. and Polido, A., Research Unit on Governance, Competitiveness and Public Policies (GOVCOPP), University of Aveiro, Campus Universitário de Santiago, 3810-193 Aveiro, Portugal.

*marinamorhypo@ua.pt (corresponding author)

Executive Summary

This policy brief highlights the need to address power imbalances in Strategic Environmental Assessment (SEA) to enhance transparency, inclusivity, and effectiveness. It calls on policymakers to implement governance reforms that ensure broader stakeholder engagement and a more balanced distribution of decision-making power.

Problem

Strategic Environmental Assessment is a critical tool for evaluating plans' and programs' environmental, social and economic effects. However, its effectiveness is hindered by complex and uneven power dynamics among actors. These dynamics often result in:

- limited public participation
- fragmented decision-making
- suboptimal sustainability outcomes.

Context

SEA is a key tool for integrating sustainability considerations into plans and programs. However, its effectiveness is often undermined by **power imbalances among stakeholders**. Government agencies, particularly regulatory bodies, frequently hold a predominant role in decision-making, which may limit the extent to which other actors, such as local communities and environmental NGOs, can influence the process. This top-down approach reduces **inclusivity, legitimacy, and transparency**, weakening SEA outcomes.

One of the challenges observed is the tendency for power to be concentrated among a limited number of institutional actors, which may hinder opportunities for meaningful public participation. As highlighted by the literature the actors' performance, general characteristics, and operational context shape the effectiveness of Strategic Environmental Assessment (SEA) processes. Due to their regulatory authority, government agencies often wield significant decision-making power in SEA processes. They define the legal and procedural framework within which SEAs are conducted, determining which issues are prioritized and which stakeholders are included. This

Version 0 | Bilingual edition (Portuguese/English)

centralized governance approach leads to a top-down dynamic, where the interests of less influential actors, such as local communities and environmental NGOs, are often marginalized (Cashmore et al. 2004).

Policy recommendations should focus on enhancing stakeholder engagement, increasing transparency, and ensuring more balanced power distribution to improve SEA effectiveness. These steps are crucial to making SEA a stronger sustainability and environmental governance tool.

About the project

POWER.US is a project investigating the power dynamics among actors within SEA and how they influence decision-making processes' effectiveness, inclusivity, and transparency. The study identifies key barriers that prevent equitable participation, particularly for local communities by analysing stakeholder interactions, institutional structures, and governance frameworks. Using qualitative methods, including case studies and document analysis, the research highlights how power imbalances shape SEA outcomes and proposes governance reforms to ensure broader stakeholder engagement, improved transparency, and a more balanced distribution of decision-making authority. These recommendations aim to strengthen SEA as a tool for sustainable and democratic environmental governance.

Results

- **Hierarchical Power Relations:** Concentration of decision-making authority in governmental agencies leads to "power over" dynamics, sidelining marginalized stakeholders such as local communities and NGOs.
- **Fragmented Collaboration:** Despite institutional frameworks mandating cooperation, collaboration among SEA actors often lacks synergy and is characterized by competition or coexistence.
- **Missed Opportunities for Synergy:** Disconnected or neutral interactions among actors reduce the potential for innovative, equitable, and sustainable environmental planning.

Policy recommendations

To enhance the effectiveness of SEA processes and ensure sustainable outcomes, we propose the following measures:

- Foster Inclusive Governance
- Promote Synergistic Collaboration
- Implement Adaptive Governance Frameworks
- Capacity Building and Training

Recommendation 1: Foster Inclusive Governance

- Mandate the inclusion of different stakeholders (e.g., local communities) in all stages of the SEA process, including scoping.
- Use participatory methods such as deliberative workshops to amplify diverse voices.

Recommendation 2: Promote Synergistic Collaboration

- Establish cross-sectoral task forces with shared responsibilities to enhance cooperation.
- Incentivize knowledge-sharing platforms to align objectives among diverse actors.

Recommendation 3: Implement Adaptive Governance Frameworks

- Integrate power dynamics analysis into SEA protocols to address imbalances proactively.
- Develop monitoring mechanisms to evaluate collaboration effectiveness and adjust strategies as needed.

Recommendation 4: Capacity Building and Training

- Provide training programs for SEA practitioners on inclusive decision-making and power-sharing strategies.
- Equip stakeholders with resources to participate meaningfully.

Version 0 | Bilingual edition (Portuguese/English)

Limitations

Meaningful stakeholder participation requires legal frameworks and adequate resources, technical capacity, and long-term commitment from policymakers. The **complexity of SEA processes, coupled with competing interests among actors**, can further limit the effectiveness of collaborative approaches. Despite these challenges, addressing power imbalances in SEA processes is essential for achieving effective and just environmental governance. By fostering inclusivity, promoting synergy, and adopting adaptive frameworks, policymakers can enhance the legitimacy and impact of SEA, contributing to broader sustainable development goals.

Benefits:

- Improved legitimacy and transparency of SEA processes.
- Enhanced sustainability of outcomes through inclusive and equitable decision-making.

Challenges:

- Resistance from powerful stakeholders to share decision-making authority.
- Initial resource and time investments required for capacity building and systemic changes

Acknowledgments

This work was funded by national funds through FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., ref. 2022.05161.PTDC (<http://doi.org/10.54499/2022.05161.PTDC>). GOVCOPP is funded by Portuguese national funds through FCT (UIDB/04058/2020) + (UIDP/04058/2020). Alexandra Polido is funded by Portuguese national funds through FCT (Ref. CEECINST/00013/2021/CP2779/CT0021; doi: 10.54499/CEECINST/00013/2021/CP2779/CT0021).

References

1. Cashmore, M., Gwilliam, R., Morgan, R., Cobb, D., & Bond, A. (2004). The interminable issue of effectiveness: substantive purposes, outcomes and research challenges in the advancement of environmental impact assessment theory. *Impact Assessment and Project Appraisal*, 22(4), 295–310. <https://doi.org/10.3152/147154604781765860>